

ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА

Рахмонова Дурдона.

Определяющий фактор устойчивого развития инновационной экономики в современных условиях – это формирование и развитие инновационной среды страны, связанной с использованием результатов научных исследований и разработок для создания принципиально новых видов продукции, создания и применения новых технологий ее производства с последующим внедрением и реализацией на рынке. Как отметил глава государства Мирзиёев Ш.М: «Важным условием динамичного развития Республики Узбекистан является ускоренное внедрение современных инновационных технологий в отрасли экономики, социальную и иные сферы с широким применением достижений науки и техники». [1]

Так, в целях совершенствования механизмов по стимулированию развития и внедрения в процессы модернизации, технического и технологического обновления производства научно-прикладных исследований и инновационных разработок, обеспечения более тесной связи науки и производства принят Указ Президента Республики Узбекистан «О государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах [2] в «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики» была намечена разработка концепции развития науки до 2030 года. В связи с этим, 29 октября 2020 года был принят Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении концепции развития науки до 2030 года» [3].

Следует отметить, что данный указ [3] имеет важное значение для ускоренного развития отраслей экономики и социальной сферы, широкого использования научно-инновационного потенциала с полной мобилизацией

научно-интеллектуальных и финансовых ресурсов, определения приоритетных направлений непрерывного реформирования науки на перспективу, подготовки самостоятельно мыслящих высококвалифицированных кадров, обладающих современными знаниями, поднятия работы по модернизации научной инфраструктуры на качественно новый уровень.

Инновации приносят пользу государству, так как инновационная активность на различных уровнях вносит прямой вклад в увеличение ВВП (в результате роста производительности, располагаемых доходов населения и налоговых поступлений) и способствует развитию отдельных отраслей.

Концепция и ее целевые показатели и индикаторы предусматривают[3]: внедрение системы национального рейтинга, направленной на оценку эффективности научно-инновационной деятельности научных организаций; улучшение социального партнерства между государственными и научными организациями посредством развития системы самоуправления в науке, а также реализацию проектов в ее рамках; увеличение к 2025 году в 3,5 раза[3], а к 2030 году – в 9 раз доли расходов организаций на технологические инновации, реализованные собственными усилиями в общем объеме расходов на технологические инновации в сфере научных исследований и разработок.

Существующие тенденции в системе инновационной деятельности сохраняются, наблюдается рост, но на практике ожидается очень слабый рост этой активности. Предлагаем следующие приоритеты для быстрого роста и развития инновационной деятельности в нашей стране:

- внедрение инструментов, в производственный процесс совокупности позволяющих снизить себестоимость производства;
- нужно искать новые ниши, что требует глубокого понимания рынка;

- более глубокое изучение потребностей конечностей потребителей;
- необходимо создавать рынок сбыта для сложной продукции, формируя партнерства с зарубежными заказчиками;
- развитие лабораторий, технопарки, соответствующих международным стандартам, для проведения исследований на базе ВУЗ, предприятия;
- повышение престижности научно-исследовательской деятельности – распространение информации о достижениях в этой сфере и ее значимости;
- создание комфортных условия жизни и работы для исследователей, в том числе внедрение системы материальных и нематериальных стимулов;
- необходимо освободить исследователей от ненужных отчетов, которые заставят их делать это, что, в свою очередь, может привести к потере времени, чрезмерному стрессу и потере интереса к научной работе [5-7];
- основная часть исследовательских работ выполняется в области точных и естественных наук. Однако лабораторная методология, реактивы, технические устройства и другие инструменты потребуются для методологии, которая является ключевой частью этого исследования. Стоимость этого оборудования, таможенные проблемы при ввозе и отсутствие единой платформы также негативно сказываются на развитии инновационной активности и не дают ей развиваться;
- необходимо дальнейшее усиление политики открытости страны, либерализация торговли, создание условий для работы международных корпораций, создающих передовые инновационные разработки, открытие исследовательских центров многих мировых компаний, таких как IBM, Siemens, Google, Microsoft;
- необходимо создать механизм, который поднимет на новый уровень отношения между крупным бизнесом, государством, наукой и технологическим предпринимательством;

- развитие деловой активности в стране по принципу «малый бизнес - крупный бизнес»;
- разработка государственной стратегии развития человеческого капитала и внедрение сбалансированного подхода, сочетающего государственную поддержку исследований с привлечением иностранного капитала;
- государственная поддержка привлечения иностранных инвестиций в исследования.

Для активного развития инновационных отраслей экономики в республике должен быть подготовлен соответствующий инфраструктурный базис, включающий в себя непосредственно объекты инновационной инфраструктуры (такие как научные парки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий и т.д.), а также транспортно-логистическую, информационно-коммуникационную, производственно-технологическую, экспертно-консалтинговую, финансово-страховую и другие типы специализированной инфраструктуры.

Список использованных литератур

1. Мирзиёев Ш.М. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. Т.: Узбекистан НМИУ, 2018 г., с. 20.
2. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии инновационного развития РУз на 2019-2021 годы» № УП-5544 от 21.09.2018 г.
3. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении концепции развития науки до 2030 года», от 29.10.2020 г. № УП-6097.
4. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию РУз в 2017–2021 годах, от 07.02.2017 г. № УП-4947.
5. Ашуров М. С., Шакирова Ю. С. Пути повышения экономической эффективности инновационного развития промышленных предприятий // Известия Ошского технологического университета. 2019. №3. С. 265-270.
6. Курпаяниди К., Ашуров М. Ўзбекистон Республикасининг рақобатбардош миллий инновация тизимини шакллантириш муаммолари // Общество и инновации. 2021. Т. 2. №4/С. С. 213-223.
7. Серпуховитин Д. А. Институциональные аспекты государственного управления инновационной деятельностью предприятий // Журнал

экономической теории. 2020. Т. 17. №1. С. 198-212.